

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Пулатова Дилрух Уринбаевна

Врач невролог в отделении неврологии 2 Городская клиническая больница
ТАШКЕНТ. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912792>

До начала и на фоне восстановительного лечения при проведении программы БП с применением и без применения технологий виртуальной реальности оценивали показатели выраженности нарушений в соответствии с доменом МКФ функций (психические, сенсорные, утомляемость, двигательные), активности и участия (мобильность, трансфер, самообслуживание). У пациентов основной группы на фоне восстановительного лечения отмечено достоверное изменение всего спектра нарушений функций в соответствии с доменом МКФ: улучшение когнитивных, эмоциональных, сенсорных функций, утомляемости, ходьбы и мобильности. В группе пациентов, в восстановительном лечении которых, отсутствовала методика виртуальной реальности, положительная динамика эмоциональных и сенсорных функций была недостоверной. В контрольной группе положительной динамики не наблюдалось. При динамическом наблюдении выраженность нарушений эмоциональных, сенсорных функций достоверно уменьшалась на одну категорию только в основной группе. Включение в программу методик виртуальной реальности позволяет достоверно улучшать эмоциональные и сенсорные функции. В основной группе очень хороший эффект отмечен у 26,6% пациентов, в группе сравнения 2 – у 23,3% пациентов, хороший – у 41,7,3% и 23,3% пациентов соответственно, удовлетворительный – у 25% и 43,4% пациентов соответственно, без эффекта – у 6,7% и 10% пациентов соответственно. Очень хорошая и хорошая эффективность выявлена у 68,3% пациентов в основной группе и у 46,6% пациентов в группе сравнения 2.

До и на фоне восстановительного лечения через 3 месяца в группах с включением и без включения в программу восстановительного лечения образовательных программ (школ) оценивали показатели выраженности нарушений в соответствии с доменом МКФ функций (психические, сенсорные, утомляемость, двигательные), активности и участия (мобильность, трансфер, самообслуживание).

На фоне восстановительного лечения у пациентов с разной частотой занятий было показано достоверное изменение спектра нарушений функций в соответствии с доменом МКФ: улучшение когнитивных, эмоциональных, сенсорных функций, утомляемости, ходьбы и мобильности. В контрольной группе положительной динамики не наблюдалось. В исходном состоянии большинство пациентов имели умеренные нарушения когнитивных, двигательных функций, снижение мобильности и проблемы самообслуживания. Более тяжелые проблемы были связаны с нарушением эмоциональных, сенсорных функций и утомляемости. В динамике наблюдения выраженность нарушений эмоциональных, сенсорных функций достоверно уменьшалась на одну категорию. Достоверных различий по динамике показателей нарушенных функций в доменах активности и участия между группами с разной частотой занятий не отмечалось. Применение восстановительного лечения вне зависимости от частоты занятий в неделю показало улучшение показателей

когнитивных, эмоциональных, сенсорных функций, утомляемости, ходьбы и мобильности, что снижало степень ограничений жизнедеятельности. В основной группе очень хороший эффект отмечен у 26,6% пациентов, в группе сравнения 1 – у 25% пациентов, хороший – у 41,7,3% и 33,3% пациентов соответственно, удовлетворительный – у 25% и 33,3% пациентов соответственно, без эффекта – у 6,7% и 8,4% пациентов соответственно. Результаты эффективности в основной группе и группе сравнения 1 были сопоставимы.

По достижению поставленной цели по шкале «Дотянись до цели» на фоне базовой программы восстановительного лечения в основной группе через 3 месяца: 40% пациентов оценили +2 (намного лучше ожидаемого уровня), 25% пациентов +1 (немного лучше, чем ожидаемый уровень), 25% пациентов 0 (на ожидаемом уровне) и 10% пациентов -1 (немного меньше, чем ожидаемый уровень).

В группе сравнения 1 по достижению поставленной цели по шкале «дотянись до цели» 38,3% пациентов оценили +2 (намного лучше ожидаемого уровня), 33,3% пациентов +1 (немного лучше, чем ожидаемый уровень), 20% пациентов 0 (на ожидаемом уровне) и 8,3% пациентов -1 (немного меньше, чем ожидаемый уровень).

В группе сравнения 2 по достижению поставленной цели по шкале «дотянись до цели» 16,7% пациентов оценили +2 (намного лучше ожидаемого уровня), 28,3% пациентов +1 (немного лучше, чем ожидаемый уровень), 41,7% пациентов 0 (на ожидаемом уровне) и 21,7% пациентов -1 (немного меньше, чем ожидаемый уровень).

В группе сравнения 3 по достижению поставленной цели по шкале «дотянись до цели» 23,3% пациентов оценили +2 (намного лучше ожидаемого уровня), 13,3% пациентов +1 (немного лучше, чем ожидаемый уровень), 46,7% пациентов 0 (на ожидаемом уровне) и 16,6% пациентов -1 (немного меньше, чем ожидаемый уровень)

References:

1. Левин, О.С. Болезнь Паркинсона / О.С. Левин, Н.В. Федорова// 5-е изд. перераб. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. – 384 с.
2. Иллариошкин, С.Н. Болезнь Паркинсона и расстройства движений/ С.Н.
3. Иллариошкин, Н.Н. Яхно// Руководство для врачей. – М., 2008. – 405 с.